

HYDROLOGY

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМ РЕК

Махмудов Р.Н.

д.г.н., проф.

*Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Географии
имени академика Гасана Алиева, Баку*

REGIONAL CLIMATIC CHANGES IN AZERBAIJAN AND ITS IMPACT ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS.

Makhmudov R.

Prof.

Institute of Geography named after academician Hasan Aliyev, Baku

Аннотация

В настоящее время в мире существуют две важные естественные проблемы, одна из которых - глобальные и локальные изменения климата, а другая – водная проблема, т.е. удовлетворения потребностей растущего населения мира в пресной воде. В последние несколько десятилетий в различных регионах планеты неуклонно растет повторяемость и продолжительность опасных гидрометеорологических явлений, стихийных бедствий, вызванных изменением климата. Это делает неизбежным ущерб в экономике, как отдельным государствам, так и в целом всему миру. В статье на основе научно - исторических и реальных гидрометеорологических данных наблюдений проводится хронологический научный анализ климатических изменений по всему миру и изучается современное влияние региональных климатических изменений на территории Азербайджана. С этой целью, используя многолетние данные многочисленных гидрометеорологических пунктов наблюдения статистическими и сравнительными методами произведена оценка региональных климатических изменений и речного стока, на территории Азербайджана в различных высотных интервалах и по отдельным природным территориальным единицам.

Abstract

Currently, there are two important natural problems in the world, one of which is global and local climate change, and the other is the water problem, i.e. meeting the freshwater needs of a growing world population. Over the past few decades, the frequency and duration of dangerous hydrometeorological phenomena and natural disasters caused by climate change have been steadily increasing in various regions of the planet. This makes inevitable damage to the economy, both to individual states and to the whole world as a whole. In the article, on the basis of scientific - historical and real hydrometeorological observational data, a chronological scientific analysis of climate changes around the world is carried out and the current impact of regional climate changes on the territory of Azerbaijan is studied. For this purpose, using long-term data from numerous hydrometeorological observation points, statistical and comparative methods were used to assess regional climate changes and river flow in the territory of Azerbaijan in various altitude intervals and for individual natural territorial units.

Ключевые слова: изменение климата, речной сток, температура, осадки, опасные гидрометеорологические явления, элементы баланса, норма орография, снежный и ледяной покров.

Keywords: climate change, river runoff, temperature, precipitation, dangerous hydrometeorological phenomena, balance elements, orography norm, snow and ice cover.

В истории климатической системы Земли периодически под влиянием естественных факторов произошло её изменение и по этим причинам теплые и ледниковые периоды во времени заменяли друг друга. 17 тыс. лет назад по изменению вращения оси Земли вокруг солнца, а также происходящие физические процессы в солнце ледниковые периоды начала останавливаться и атмосфера земли перешла в постепенное потепление. В этот период температура океанических вод начала нагреваться и уровень воды в окнах повысился на 120 м и преобразовался в Гольфстримское течение [8]. Эти процессы впоследствии играли большую роль в формировании климата Земли. В настоящее время наряду с естественными факторами антропогенные воздействия на атмосферу, климатические системы

значительно возросли. А это является основными принципами современного изменения климата.

Глобальное потепление приводит к резкому сокращению снежного и ледяного покрова материков и засушливых территорий, которые считаются белым покровом земли, что, в свою очередь приводит к прогреву почвенного покрова суши и снижению влажности, а также изменению водно-физических структур почв [1]. Так, как уменьшение белого покрова земли уменьшает отражение обратной солнечной радиации, превращая ее из обратного луча – в поглощенный. Т.е. в этом процессе естественно изменяется значение альбедо земли. Таким образом, повышение температуры в почвенном слое земли, способствует снижению влажности, которые в свою очередь влияют на общую продуктивность

растений, потребности лесного покрова к воде. Исследования ученых показывают, что повышение среднегодовой температуры в мировых океанах и морях приводит к уменьшению содержания в них кислорода, что сказывается на живом мире океанов и морей [9].

Климатологи, анализируя данные исторических инструментальных наблюдений температур, получили четыре ряда их глобальных изменений, начиная с середины девятнадцатого века.

Среднегодовая температура на Земле между 1910 и 1940 годами в начале XX века выросла на $+0.3 - +0.4$ °C. Затем в течение 30 лет оставалась стабильной, даже в некоторых регионах наблюдалось ее снижение. Но с 70-х годов XX века и по сегодняшний день продолжается повышение среднегодовых температур воздуха в связи с глобальным потеплением. В настоящее время это увеличение составляет приблизительно $+1.0^0$ C. Серьезной проблемой для ученых является то, что в отличие от предыдущих климатических изменений в истории Земли, для которых характерны повышения температуры, нынешние повышения температуры в связи с естественным и антропогенными факторами наблюдаются с высоким градиентом увеличения во времени. Еще 10-15 лет назад ученые всего мира не ожидали, что динамика роста глобального потепления в краткосрочной перспективе будет происходить такими темпами.

Центр климатических исследований и климатического прогнозирования имени Хэдли (Hedley for Climate Prediction and Research) в Великобритании на основе исследований 20 регионов мира пришел к выводу, что потепление продолжается быстрыми темпами, что приводит к уменьшению крупных слоев льда на снегу, ледяном покрове высокогорных районов, в Арктике, Гренландии и на Антарктическом полуострове [1]. Однако повышение температуры в наземных районах Земли намного больше, чем повышение температуры в океанах, морских водах (в результате избытка теплостойкости).

По данным Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), двадцатый век вошел в историю как самый жаркий век в истории, Первое и второе десятилетия XXI века - как самое жаркое десятилетие в истории, а последние периоды (2015-2021) - как самые устойчивые теплые периоды. Последние из 22 лет в мире 20 были, самыми теплыми. Даже в истории Антарктиды 06 февраля 2020 года наблюдалась рекордная максимальная температура ($+18,3^0$ C). Экстремальные температурные показатели, исторические максимумы и минимумы, наблюдаемые во всем мире, обновляются практически каждый год. Все это в очередной раз отражает реальность климатических изменений на нашей планете.

В современную эпоху глобальных изменений климата и ущерб, наносимый им населению, биоразнообразию, сельскому хозяйству, инфраструктуре, вызванные ими стихийные бедствия являются одними из самых больших проблем, стоящих перед

человечеством [3,4]. Современные климатические изменения, приводящие к колебаниям уровня океанов и морей, процессу опустынивания, росту лесных пожаров, изменению режима поверхностных и подземных водных ресурсов, сокращению запасов снега и льда, пресной воды в мире, возникновению проблем в образе жизни, здоровье людей ставят перед мировым сообществом многочисленные вопросы, которые необходимо решать.

А комплексные решение проблемы изменения климата должно основываться по сценарию факты-причина-возможные сценарии - адаптация.

Климат территории Азербайджана также является составной частью глобальной климатической системы и процессы происходящие в этой системе следовательно, влияют на климатические условия региона. Изучение климатических изменений, их влияния на различные сферы экономики и изучение адаптационных возможностей экономики – хозяйственной системы стало важной проблемой и для территории Азербайджана.

Региональные последствия глобальных климатических изменений в Азербайджанской Республике приводят к возникновению следующих видов стихийных бедствий, приводящих к соответствующим изменениям в ее экосистеме [2].

- Стихийные бедствия, вызванные наводнениями, паводками и селями;
- Стихийные бедствия, вызванные сильным ветром, ураганами, градом;
- Стихийные бедствия, вызванные колебаниями уровня Каспийского моря;
- Стихийные бедствия, вызванные процессом опустынивания в аридной климатической зоне;
- Стихийные бедствия, вызванные лесными пожарами эрозиями почв, засолениями, и т.д.

В Азербайджане как и во всем мире, региональном масштабе также зафиксированы новые рекорды по температурным показателям, в том числе максимальные, минимальные, среднесуточные, месячные, сезонные и др. за периоды исторических инструментальных метеорологических наблюдений.

Для проведения комплексного анализа климатических изменений в Азербайджане были использованы данные 95 гидрологических пунктов из 57 метеостанций (из них 30-автоматические метеостанции), расположенных в разных регионах страны и на разных высотах, а в исследовании использовались сравнительные, статистические методы. Следует отметить, что данные о температуре и осадках, которые считаются основными метеорологическими параметрами и лучше характеризуют климатические изменения, были сравнены с многолетней нормой (1961-1990) рекомендованной Всемирной Метеорологической Организацией как циклическую базу климата [6].

Для определения тенденции изменения показателей температуры и осадков в Азербайджане их анализ проводился на разных высотных интервалах и по разным территориальным единицам. Все это приведено в таблице 1, 2 соответственно.

Таблица 1.

Изменение температуры в Азербайджане за период 2007-2020 годов в интервале различных высот по отдельным годам и относительно многолетней нормы $^{\circ}\text{C}$

Годы	Высоты, м					По Респуб- лике
	≤ 0	1 - 200	201-500	501-1000	>1000	
Норма 1961- 1990	14.6	14.3	13.3	11.9	7.8	12.3
2007	+0.7	+0.6	+0.4	+0.5	+0.7	+0.6
2008	0.8	+0.8	+0.9	+0.6	+1.1	+0.7
2009	+0.6	+0.6	+0.8	+0.4	+1.0	+0.7
2010	+1.1	+1.2	+1.1	+1.2	+1.9	+1.3
2011	+0,1	+0.3	-0,2	-0.7	-0.1	-0,1
2012	+1,0	+1,7	+1,2	+0,9	+1,2	+1,3
2013	+0.8	+1.6	+1.7	+0.5	+1.2	+1.1
2014	+1.0	+1.5	+1.6	+1.3	+0.8	+1.3
2015	+0.8	+1.4	+1.1	+1.3	+3.3	+1.6
2016	+0.7	+0.9	+0.6	+0.7	+1.1	+0.7
2017	+0.9	+1.4	+1.	+0.9	+1.5	+1.0
2018	+1.4	+2.1	+2.0	+1.4	+2.3	+1.8
2019	+0.9	+1.7	+1.7	+1.5	+1.2	+1.5
2020	+1.3	+1.7	+1.5	+1.2	+1.5	+1.4
Среднемноголетние, (2007-2020)	15.4	15.5	14.4	12.7	9.1	13.4
Относительное повышение по многолетней норме	+0.8	+1.2	+1.1	+0.8	+1.3	+1.1

Как видно из таблицы 1, повышение температуры на территории страны относительно многолетней нормы в период 2007-2020 гг. составляет $+1,1^{\circ}\text{C}$. Наибольшее увеличение ($+1,3^{\circ}\text{C}$) приходится на высоте > 1000 м. Тем не менее, наибольшее годовое повышение температуры за период с 2007 по 2020 год произошло в 2010 году ($+1,3^{\circ}\text{C}$), 2012 году ($+1,3^{\circ}\text{C}$), 2014 году ($+1,3^{\circ}\text{C}$), 2015 году ($+1,6^{\circ}\text{C}$), 2018 году ($+1,8^{\circ}\text{C}$) и 2019 году ($+1,5^{\circ}\text{C}$). В целом 2018 год вошел в историю как самый жаркий

год в мире за весь период наблюдений, что проявилось и в Азербайджане. То есть наибольшее годовое повышение температуры в стране ($+1,8^{\circ}\text{C}$) и исторический максимум температуры ($+46,2^{\circ}\text{C}$) наблюдались именно в 2018 году. За период 2007-2020 годов только в 2011 году на территории страны не было зафиксировано повышения температуры по сравнению с многолетней нормой (0°C). На рисунке 1 показаны распределение температуры Азербайджана на разных высотах по отношению к многолетней норме (1961-1990 гг.).

Рисунок 1. Изменение температуры по интервалам различных высот относительно многолетней нормы на территории Азербайджана (1961-1990 гг.)

Таблица 2

Температурные изменения в различных регионах Азербайджана по отдельным годам за период 2007-2020 и за многолетний период

Годы	Регионы						По Рес- публике
	Абше- рон-Го- бустан	Ленко- рань- Астара	Боль- шой Кавказ	Ма- лый Кав- каз	Кура- Араз	Нахичеван- ская АР	
Многолетняя норма 1961- 1990	14.5	12.9	10.7	9.2	14.3	12.4	12.3
2007	+0.9	+1.1	+1.5	+0.5	+0.8	0	0.8
2008	+0.5	+0.5	+0.4	+0.8	+0.7	+0.9	+0.7
2009	+0.1	+0.5	+0.1	+0.8	+0.8	+0.6	+0.48
2010	+0.9	+1.0	+1.6	+1.9	+1.8	+1.4	+1.5
2011	+0.2	-0.3	-0.9	+0.4	0	+0.6	-0.2
2012	+1,2	+0,8	+0,6	+1,1	+1,3	+2,4	+1,3
2013	+ 0.9	+ 0.9	+ 0.4	+ 0.9	+ 1.0	+ 1.1	+ 1.1
2014	+0.9	+1.0	+0.8	+1.3	+1.5	+1.3	+1.3
2015	+0.8	+0.9	+1.4	+1.6	+1.2	+2.1	+1.3
2016	+0.7	+0.6	+0.9	+1.0	+0.7	+0.5	+0.7
2017	+1.0	+1.0	+0.6	+1.5	+1.2	+0.2	+1.0
2018	+1.4	+1.7	+1.1	+1.6	+1.9	+2.8	+1.8
2019	+1.4	+1.5	+0.9	+2.2	+1.8	+1.4	1.5
2020	+1.4	+1.4	+0.8	+1.5	+1.6	+1.2	+1.3
Многолетние нормы (2007-2020)	15.4	13.8	11.4	10.4	15.5	13.5	13.4
Относительное повышение по многолетней норме	+0.9	+0.9	+0.7	+1.2	+1.2	+1.2	+1.1

Как видно из таблицы 2, наибольшее повышение температуры по регионам по сравнению с многолетней нормой наблюдается в Кура-Аразе и на Малом Кавказе (+1,2⁰С) и Нахичеванской АР(+1.1⁰С), наименьшее-на Большом Кавказе (+0,7⁰ С). В 2018 году во всех регионах наблюдался резкий рост температуры. Так, в

Абшерон –Гобустане +1,4⁰С, Ленкорани-Астаре +1,7⁰ С, на Большом Кавказе +1,1⁰С, на Малом Кавказе +1,6⁰ С, на Кура –Аразе +1,9⁰С, в Нахичеванской АР +2,8⁰ С и по Республике + 1,8⁰ С. Этот рост по регионам отражает свою закономерность и за многолетний период (2007-2020 гг.) (рис.2).

Рисунок 2. Температурные изменения в различных регионах Азербайджанской Республики в 2007-2020 годах по сравнению с 1961-1990 годами.

Как видно из таблицы 1 и 2, как по различным высотным интервалам, так и по регионам в 2018 году повышение среднегодовых температур в Азербайджане составила +1,8°C, что является самым

жарким годом, наблюдавшимся во всем мире в период с 2007 по 2020 год

В таблице 3 показано изменение осадков по отдельным годам за период 2007-2020 год и за многолетний период

Таблица 3
Изменение осадков в Азербайджане по отдельным годам за период 2007-2020 и с многолетней нормой в различных интервалах высот, мм

Годы	Высоты, м					По Республике
	≤ 0	1 - 200	201-500	501-1000	>1000	
Норма 1961- 1990	334	327	478	534	639	476
2007	-21.0	-8.0	62.0	+89.0	+25.0	+16.0
2008	+5.9	-29.0	-171	+147.0	+5.0	-31.0
2009	+38.0	+69.0	-7.0	+17.0	+11.0	+6.0
2010	+30.0	+69.0	-28.0	+232	-20.0	+51.0
2011	+178	+124	-19.0	+288	+143	+87
2012	+14,0	-29,0	-130	+94.0	+51,0	-23,0
2013	+29.0	- 44	- 186	+ 78.0	- 18.0	- 45.0
2014	-11.0	-60	-117	-11	-82.0	-70.5
2015	+10.0	+32.0	-55.0	+33.0	-31.0	-42.0
2016	+118	+108	-12	+151	+124	+110
2017	-40.3	-38.6	-260	-41.2	-125	-101
2018	+6	-32	-7.0	+172	+10	-21
2019	+34	+6.0	-22.0	+8.0	-95.0	-50.0
2020	+20.9	-63.0	-141.	+56.0	-43.7	-51.2
Многолетняя норма за период 2007-2020	363	327	405	628	628	470
Изменение по многолетней норме 2007-2020	+29.0	0.0	-73.0	+94.0	-11.0	-6.0

Как видно из таблицы 3, по стране нет существенных изменений в увеличении или уменьшении осадков по сравнению с многолетней нормой. За период с 2007 по 2020 год уменьшение осадков относительно многолетней нормы составляет всего 6 мм.

На рисунке 3 представлен ход осадков на территории Азербайджанской Республики по различным высотным интервалам относительно многолетней нормы.

Рисунок 3. Ход осадков на территории Азербайджанской Республики по различным высотным интервалам относительно многолетней нормы, мм

По высотным интервалам наибольшее увеличение осадков наблюдается на высотах 501-1000 м (97 мм), а снижение-на высотах 201-500 м. Наибольшее увеличение осадков по республике по сравнению с многолетней нормой (+110 мм) наблюдалось в 2016 году, а наибольшее снижение- в 2017 году (- 101 мм). Интересно, что за период 2007-2020 гг. во всех высотных интервалах наблюдается увеличение или уменьшение осадков по сравнению с нормой в отдельные годы, тогда как в интервале высот 201-500 м за все годы наблюдается только снижение. Именно на этот высотный интервал (201-500) приходится в 2013 году (-186 мм) и в 2017 году (-260 мм) максимальное снижение осадков относительно нормы за весь период наблюдений. Максимальное увеличение осадков было зафиксировано в 2011 году в высотах <0 м (+178 мм) и в диапазоне высот 501-1000 м (+288 мм) в том же году. А в 2011 году, как отмечалось, повышения температуры как единственного года на территории республики не было.

В 2012-2020 годах кроме 2016 года по республике, наблюдалось снижение осадков. В 2011, 2016

годах на всех высотах (кроме высот 201-500 м), в том числе по республике, наблюдался максимальный рост осадков.

Региональные изменения климата также влияет на речные, водные ресурсы, режим, годовой сток рек Азербайджана. Аналогичные процессы происходят во многих реках мира, в том числе и в реках Восточной Европы [2].

Так, в годовом стоке ($Q_{\text{год}}$ м³/с) и максимального расхода воды (Q_{max} м³/с) большинства рек страны наблюдалось снижение. Одновременно уменьшается продолжительность и объем половодья.

В минимальных стоках зимнего меженного периода (Q_{min} м³/с) наоборот происходит в основном увеличение. В основном это связано с повышением средних сезонных температур в зимние месяцы, что увеличивает расход воды в зимний период, а также увеличивает расход в маловодный период за счет таяния снегов [5,7]. В качестве примера можно привести графики трендов, отражающие все три процесса на самой большой реке региона, пограничном пункте с Грузией Кура – Гырагкесамен (рис.4).

Рисунок 4. Динамика изменения среднее ($Q_{ср. м^3/с}$), минимальное ($Q_{min} м^3/с$) и максимальное ($Q_{max} м^3/с$) расходы воды рек

Глобальные климатические изменения, оказывая все большее влияние на криосферу, прежде всего на снежно - ледяной покров в мире, приводят к серьезным нарушениям в их морфологической структуре, уменьшению массы ледников. Этот процесс, происходящий в ледниковом покрове мира, наблюдается в Азербайджане на основных ледниковых массах. Это хорошо видно как по спутниковым фотоматериалам, так и по результатам проведенных экспедиционных исследований. В 1986-2020 годах территория Шахдагского ледника Азербайджана сократилась на 0,17 км², а Базардюзю и Туфандаг на 0,04 км².

Основные выводы:

1. Среднегодовое повышение температуры на территории Азербайджана за период 2007-2020 гг. составляет +1,1⁰С относительно многолетней нормы;

2. Наибольшее повышение температуры наблюдается на высотах свыше >1000 м (+1,3⁰ С), а наименьшее - в районах ниже 0 м (+0,8⁰ С);

3. Наибольшее повышение температуры на территории страны наблюдалось в 2018 году (+1,8⁰С). Исторический максимум температуры (+46,2⁰С) за весь период наблюдений был зафиксирован именно в 2018 году. В том же году на высоте >1000 м повышение температуры составило +2.3⁰С;

4. Сезонное изменение температуры наблюдается в большинстве сезонов, кроме летнего сезона;

4. Наибольшее повышение температуры по регионам наблюдается в Нахчыване и Кура – Аразе;

5. Существенные изменения в распределении осадков не наблюдается (по сравнению с многолетней нормой произошло снижение всего на 6 мм), т.е. во всех высотных интервалах за период 2007-2020 гг. наблюдается как увеличение, так и уменьшение. Наибольшее среднее многолетнее увеличение составляет 94 мм в интервале высот 501-1000 м, а наибольшее уменьшение - на высотах 201-500 м - 73 мм. Тем не менее, в интервале 201-500 м наблюдается только снижение осадков в течение 2007-2020 гг. а максимальное снижение осадков составило 288 мм, в интервале 501-1000 м в 2011 году и 260 мм в интервале 201-500 м в 2017 году;

6. Однако с 2012 по 2020 г кроме 2016 г. по республике годовое количество осадков только уменьшилось;

7. Происходит изменения в режиме рек т.е. уменьшается годовой сток рек, и максимального расхода воды половодья, паводки и наоборот увеличивается зимний меженный сток в тех реках, где средняя высота бассейна составляет > 1000 м. Это связано с повышением средних сезонных зимних температур и соответственно, роли талых вод;

8. Из-за региональных последствий глобальных климатических изменений площадь высокогорных ледников Азербайджана Шахдагского ледника уменьшилась на 0,17 км², а Базардюзю и Туфандагского ледника - на 0,4 км².

Список литературы

- Багиров Г., Махмудов Р. Климат Антарктиды, глобальные влияния. Баку 2009, 227с.
- Георгиевский В. Материалы VII Всероссийского гидрологического конгресса// Росгидромет, Санкт-Петербург, 2014, 101с.
- Махмудов Р. Опасные гидрометеорологические явления в Азербайджане (азербайджанский, русский, английский), Баку 2014, 130с.
- Махмудов Р. Современные климатические изменения и опасные гидрометеорологические явления. Баку, 2018, издание МАА, 231с.
- Махмудов Р. Региональные климатические изменения в Азербайджане и их влияние на речной сток // Метеорология и гидрология №9, Москва, 2016. с. 63-69
- Изменение климата, физическая и научная основа. Четвертый отчет об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата ВМО/ЮНЕП. Женева-2007, 163с.
- Иманов Ф. Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры Санкт-Петербург, 2016, с 163.
- Svensson C., Kundrewics Z., Maurer T. (2004) Trends in flood and low flow hydrological time series. WMO/TD – No 1241, 44 pp.
- Ecological flows in the implementation of the water Framework Directive. European Commission Guidance Document №31, 2015